

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СОЗРЕВАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ САТИРЫ А.П. ЧЕХОВА

契诃夫幽默讽刺风格的形成与成熟

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165542>

李倩

天津外国语大学

liliashangan@163.com

摘要: 本文将幽默讽刺风格作为认识和研究契诃夫作品内容的重要线索, 从分析契诃夫各阶段作品幽默讽刺的文学手法入手, 阐述契诃夫幽默讽刺风格的演变历程。提出契诃夫幽默讽刺风格经历了从早期直接明了到中后期渐趋含蓄的转变, 对心理描写的运用愈加成熟, 出现了抒情倾向, 并指出契诃夫创作中后期讽刺的比重明显加大。通过对于分析契诃夫从事幽默讽刺文学创作中所使用文学手法的侧重点变化, 有助于我们掌握其幽默讽刺风格的精髓所在。

关键词: 契诃夫; 幽默; 讽刺; 叙述视角; 人物心理描写; 抒情倾向; 政治倾向; 批判现实主义

Аннотация: В данной статье юмористический и сатирический стиль рассматривается как важный ключ к пониманию и изучению содержания произведений Чехова, начиная с анализа литературных приемов в произведениях Чехова на разных этапах, описывается эволюция стиля юмористический и сатирический Чехова. Автор предполагает, что стиль юмористической сатиры Чехова претерпел трансформацию от прямого и ясного на раннем этапе к тонкому на среднем и позднем, использование психологического описания стало более зрелым, появилась тенденция к лиризму, и отмечает, что доля сатиры на среднем и позднем этапе творчества Чехова значительно увеличилась. Анализ изменений в акцентах литературных приемов, используемых в юмористических и сатирических произведениях Чехова, помогает понять суть его юмористического и сатирического стиля.

Ключевые слова: Чехов; юмор; сатира; повествовательная перспектива; психологическое изображение персонажей; лирические тенденции; политические тенденции; критический реализм

契诃夫幽默讽刺对象与主题的演变探析
引言

安东·巴甫洛维奇·契诃夫（Антон Павлович Чехов，1860年1月29日—1904年7月15日），俄国著名作家、剧作家。契诃夫出生于一个小商人家庭，一生中创作了众多幽默讽刺作品，代表作有《小公务员之死》（Смерть чиновника，1883）、《变色龙》（Хамелеон，1884）、《草原》（Степь，1887）、《第六病室》（Палата №6，1892）、《万尼亚舅舅》（Дядя Ваня，1897）、《套中人》（Человек в футляре，1898）、《樱桃园》（Вишнёвый сад，1903）等。

在《辞海》的词条中，幽默作为一种艺术手法，以轻松、戏谑但又含有深意的笑为其主要审美特征，表现为意识对审美对象所采取的内庄外谐的态度，讽刺则是用讥刺和嘲讽来揭露、挖苦丑陋的落后事物和荒谬行为，幽默和讽刺二者常形影不离，这一点尤其体现在契诃夫的写作风格中，成为他独特的名片。

契诃夫的创作生涯从创作短篇幽默作品开始，其幽默讽刺风格独具特色，他笔下的喜剧是一个时代的悲剧，幽默讽刺是批判丑陋人性的方式，更是一种对黑暗社会的反抗。契诃夫特点鲜明的幽默讽刺风格并非一蹴而就，也不是一成不变。随着时代进步和社会生活本质的变化，作家幽默讽刺作家幽默讽刺的手法也在发生变化。

笔者按照 1880-1886 年为创作前期，1887-1892 年为创作中期，1892 年以后为创作后期的时间划分，研读比较契诃夫各个时期作品的文学手法，对契诃夫幽默讽刺风格的成熟过程进行分析。

一、早期（1880年-1886年）

在契诃夫早期的作品中，如《给博学的邻居的一封信》（Письмо к ученому соседу，1880）、《不平的镜子》（Неравное зеркало，1883）、《窝囊废》（Позор，1883），作者都使用了第一人称的叙述视角，作者化身为其中一个角色，借角色的口吻表达自己的思想，这样的叙述方式让契诃夫的幽默讽刺意愿表达得更加强烈明晰。

在《给博学的邻居的一封信》中，利用书信格式作为载体，在一位旧式地主写给邻居的信中，作者化身为地主，用第一人称的叙述视角将故作谦虚严谨、实则傲慢自大的地主形象刻画得十分生动形象，让读者感觉自己仿佛就是收信人，引导读者产生相应的情绪体验，具有很强的可读性。地主在信中表达了自己对于人类起源、宇宙、科学的观点，并对自己的观点进行了荒谬可笑的论证，可见其世界观迂腐守旧，他在信中故作谦虚之态，称“我对科学怀有极大的热忱”，却又说“任何一项科学发现都会使我痛苦不堪”，前后的矛盾产生了强烈的对比，作者以此反讽地主的愚昧自大；地主在信中自称是不学无术而又守旧的地主，作者地主假意自谦的话加以批评，极具幽默讽刺意味。

《不平的镜子》一文通过第一人称的叙述视角，赋予这个荒诞夸张的故事以真实感；小说使用了托物法，对妻子的行为、语言描写夸张而又幽默，用一面家传的“不平的镜子”赋予社会上始终难以摒弃的心理歪曲、不敢正视自我、逃避现实的现象以具象化特征，压抑的室内环境像一座坟墓，营造出了一股阴冷、黑暗、绝望的氛围，正如作者心中社会的黑暗。

契诃夫在《窝囊废》中使用第一人称，借给家庭女教师发工资这件事，通过“我”与女教师的对话，对女教师神态唯唯诺诺的描写和“我”话语中的愤怒情绪的表达，用“我”的口吻直接揭露“在这个世界上做一个巧取豪夺的强人是多么容易啊”的现实，讽刺意味极强，面对雇主强盗般的行径家庭女教师仍能说出“谢谢”，也有一些淡淡的幽默色彩。作者对于普通人的同情，以及怒其不争的态度，在第一人称叙述视角的帮助下尖锐而又含蓄地显露了出来。

契诃夫除了以上几篇早期作品外，之后便极少使用第一人称写作，更多地使用了第三人称叙述故事。笔者认为，虽然契诃夫使用第一人称写作的作品数量稀少，但这些作品的创作时间集中分布在 1880-1883 年间，可以认为是早期他表现自己幽默讽刺倾向的一个特点，随着契诃夫对第三人称叙述方式的广泛使用，他的幽默讽刺态度更加客观、冷静。

契诃夫早期作品的幽默讽刺风格是相对直接明了的，大量运用夸张法和对比法，让人物和情节具有喜剧性。笔者认为，契诃夫笔下的夸张具有很强的真实感，他的夸张是对于现实生活的提炼和艺术加工，其作品中的事件和人物都具有很强的符号化特征，代表着现实生活中的某一类事物和现象的本质，即使时移境迁，依然能让读者产生联想，具有一种夸张的真实感。比如《小公务员之死》《变色龙》中人物对权贵的畏惧屈服和阿谀谄媚，这是社会中始终无法消灭的人性；《不平的镜子》中主人公对于镜子中假象痴迷不已，不敢面对真相，沉溺于镜子所打造的幻想，这样的逃避心理是人类本性中难以摒弃的劣根。夸张的艺术手法让现实照进艺术，赋予文学作品以委婉的真实感，中和了讽刺的锐度，具有更加深刻的思想性。

作家早期作品中大量使用的对比法让小说更具鲜明的幽默讽刺指向。如《变色龙》中奥楚蔑洛夫因对狗主人身份认识的变化，多番更改对狗和被咬者的态度，前后的言行形成了鲜明的对比，使其见风使舵、出尔反尔的“变色龙”本相暴露无遗，可见契诃夫对此类人的幽默讽刺鲜明直接。与此类似的还有《戴假面具的人》（Маска, 1883），几名知识分子对“假面者”的驱逐表示不满和反抗，众人谴责“假面者”为捣乱分子，而在“假面者”的身份大白后，众人一改嘴脸，纷纷奉承献媚，前后表现形成了对比，这一场恶作剧是“强者”对小人物愚

味软弱的嘲讽戏弄，也是对“强者”肆无忌惮、横行霸道的揭露，幽默讽刺指向十分鲜明。

二、中期（1887年-1892年）

在创作中期阶段，契诃夫的幽默讽刺风格相较早期更加内敛，艺术创作手法愈加成熟，更加关注人物的精神世界，展现人物与周边环境的矛盾冲突；并且作品中出现了抒情倾向，也有了更强的思想性。

契诃夫的小说是心理性的，重点关注揭示人物的内心世界。契诃夫作品的心理描写具有深刻的社会性，“人们的特点和举止，以及他们的行为都是有理由的，因为他们是由社会关系系统整体决定的。契诃夫对人物心理的分析成为揭示生活氛围和俄罗斯现实本质的一种手段”。在《吻》（*Поцелуй*, 1887）和《伤寒》（*Тоска*, 1887）这两篇作品中，作者花费大量笔墨描写主人公的心理活动，《吻》中主人公为一个不知是谁的突如其来的吻的思索苦恼，当他感到这是生活跟他开的一个玩笑时，便不再相信命运；《伤寒》一文中，患上伤寒时主人公对周边环境的思索迷茫而又混乱，感到沮丧无力，病愈后心情转好，却又因得知妹妹卡嘉的死感到痛苦不幸，在描写心理活动时，侧重用主人公眼中的周围环境来暗示和衬托其心理状态。契诃夫在创作中对人物心理活动的描写越来越细致丰富，善于用环境衬托人物的心态和情绪，使用的语言朴素简洁，这是契诃夫艺术技巧逐渐娴熟的表现。

笔者认为《沃洛嘉》（*Володя*, 1887）这部作品中的幽默讽刺是含蓄的，主人公的母亲为了混迹于上流社会几乎挥霍掉了所有财产，沃洛嘉刚接触到这个奢靡不堪的圈子时，尊严让他感到耻辱，他也曾被浮华所扰乱心智，对一位已婚妇女产生了好感，文中描写他对这位已婚妇女的态度从喜爱到厌恶的变化过程反差极大，风格鲜明，活泼幽默；但最终他看透了这个社会的靡乱肮脏，沃洛嘉产生了疑问“我该到哪儿去好呢”，终于他感到与周围环境格格不入，绝望之下选择了饮弹自尽，这是对于当时俄国资产阶级生活的讽刺，比起早期的《小公务员之死》和《变色龙》来说并不算尖锐，更多的是引导读者进行思考，发现社会的问题。

类似的作品还有《渴睡》（*Спать хочется*, 1888），年仅13岁的小保姆瓦尔卡受尽剥削欺凌，因老板家的婴儿整夜啼哭不能入睡，多日的辛劳让她极度渴睡，当瓦尔卡发现让她无法休息的是婴儿的啼哭时，她便掐死了婴儿欣然入睡，这样的行为是极端但又在意料之内的，这是一种具有悲剧色彩的喜剧式结尾。作者详细描写了打盹时瓦尔卡恍恍惚惚的心理活动，并交代了瓦尔卡凄苦的成长经历，瓦尔卡萌生掐死婴儿的想法是受尽劳苦压榨后的病态，她和沃洛

嘉一样，都产生了对周遭环境的反抗，但这样的反抗却是无奈的，都没有迎来真正好的结局，这是一种含蓄灰暗的幽默讽刺。

抒情倾向在《草原》这部作品中开始显露。这篇充满浓郁抒情意味的作品，讲述的是一个九岁的孩童叶果鲁希卡出去求学途经草原的所见所闻。契诃夫对草原自然景色的描写十分精妙，他用朴实真挚的笔触描绘草原上变化莫测的美丽景色，同时与描写叶果鲁希卡和其他人物的心理活动结合起来，情景交融的手法让文章更具朴素的美感，“小说线索单一，情节简单，笔调轻快，以草原上的不同景色寄托了丰富的寓意，在简洁的行文中充满幽默和乐观”。契诃夫对于人物精神世界的构造愈加精湛，逐渐含蓄内敛的笔法为他作品中的幽默讽刺增加了思想深度。

三、后期（1892年以后）

契诃夫创作的后期阶段是其幽默讽刺艺术的顶峰，这一阶段的特点是使用讽刺的比重加大。契诃夫作品的政治倾向愈加明显，相应地，他对于沙皇统治下的不见天日的俄国社会更是不吝于讽刺批判，揭露社会的肮脏腐朽，批判现实主义风格更加鲜明，达到顶峰。

在《第六病室》中契诃夫用象征手法，将沙皇专制统治下的俄国抽象为一所荒唐暴力的监狱，第六病室中关着的病人则是俄罗斯全体人民，清醒的格罗莫夫被愚昧的人们当作疯子，医生拉京无力改变现实，陷入逃避和自欺欺人，与格罗莫夫的争论让他终于清醒，但却也被当作疯子关押起来，他的结局不仅仅是小说的结束，更是那个时代遍布的悲剧；而看门人尼基塔则是统治者的化身，用暴力维持着已经不再合理的秩序。这样的象征手法无疑是尖锐的讽刺、直截了当的批判，是契诃夫反对旧社会制度的政治倾向的表达。

在最经典的作品《套中人》中，契诃夫使用了象征和夸张的手法，将别里科夫身上的大衣、帽子、墨镜、小刀套、雨伞雨鞋等实物以夸张的方式与其性格特征相关联，作者用漫画法描绘出一个用“套子”把自己裹得严严实实的怪异猥琐的形象，幽默逗趣，艺术手法辛辣独到；唯唯诺诺、遵纪守法、恐惧变革和进步的别里科夫代表沙皇专制统治的卫道者，同时也是受害者，讽刺意味深长。

契诃夫晚期创作阶段的戏剧作品是他成熟的幽默讽刺艺术独特风格的延续与升华。他的戏剧作品弱化了情节的冲突和高潮，让作品充满生活化气息，例如《海鸥》（Чайка，1895）中契诃夫用大量生活场景构成戏剧情节，并将妮娜遭遇抛弃这样传统意义上的冲突情节置于幕后，让他的戏剧作品具有独特的平和真实的生活气息；契诃夫大胆运用象征手法，例如《樱桃园》对于沙俄旧社会时代生活的象征意义，樱桃园的消亡是旧时代的逝去，是承载着美好回忆的生

活的逝去，但光明的新生活必将到来，旧事物将消亡于时代洪流中，抒情倾向深刻且明显，作者融入其中的对“美”消亡的遗憾和对新生活的向往的抒情色彩就这样展现出来。

结论

在创作早期阶段，契诃夫有多篇作品使用了第一人称的叙述方式，之后便是更多地使用了第三人称，叙述方式的转变意味着作家的叙述逐渐变得客观、冷静。随着契诃夫社会意识的进一步觉醒，他意识到自己的幽默讽刺作品所承担的社会责任，对待创作更加严肃认真，因此契诃夫创作中期阶段一改早期直接明了的幽默讽刺风格，变得更加内敛，艺术手法也愈加成熟，尤其是对人物心理描写的越加细致传神，和在《草原》这部作品中开始显露的抒情倾向。在创作后期阶段，契诃夫的幽默讽刺风格完全成熟，受到社会政治思潮的影响，他开始用更尖锐的笔触毫无保留地揭露和批判落后的社会制度，其幽默讽刺风格中讽刺的比重加大，政治倾向更加鲜明，幽默讽刺艺术发展达到了顶峰。

参考文献 (REFERENCES)

- [1] Асташкина Л.Н. Жизненное Кredo Чехова. "А.П. Чехов - Мастер короткого рассказа"[С]. Таганрог, Россия: Средняя общеобразовательная школа № 34. 2015: 11-18.
- [2] Кудратова С.Н. Особенности и стиль рассказов А.П. Чехова[J]. Вестник института языков, 2018, 4(32): 76-80.
- [3] Петухова Е.Н.Притяжение Чехова: Чехов и русская литература конца XX века[M].Санкт-Петербург, Россия: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2005: 118.
- [4] 党妮妮. 讽刺性幽默的艺术效果及意义[D]. 青海: 青海师范大学, 2017: 15.
- [5] 郜珂. 契诃夫小说的讽刺与幽默特色[J]. 文学教育（中）, 2015(4): 20-21.
- [6] 黄捷. 浅谈契诃夫小说的讽刺艺术[J]. 淮南师专学报, 2000(2): 28-30.
- [7] 黄晓丹. 马克·吐温与契诃夫短篇小说幽默讽刺艺术之比较[J]. 开封教育学院学报, 2009, 29(4): 15-17.
- [8] 李孝英. 契诃夫小说的幽默讽刺风格探新[J]. 重庆科技学院学报（社会科学版）, 2012(1): 122-123.
- [9] 梁益建. 契诃夫小说中幽默和讽刺艺术的研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2016(7): 51.
- [10] 契诃夫. 《契诃夫小说全集》[M]. 北京: 人民文学出版社, 2015.
- [11] 肖娜. 契诃夫小说不同时期的幽默与讽刺艺术[J]. 肇庆学院学报, 2009, 30(3):

34-36.

[12] 俞美丽. 19 世纪末俄国“工业高涨”及其社会影响[D]. 苏州: 苏州科学技术大学, 2007: 24-25.

[13] 曾雪雨. 一样的幽默别样的风格——契诃夫与欧亨利小说的幽默风格之比较[J]. 飞天, 2011(22): 24-25.